

УДК 340.12(38): 340.151

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ**

**GENERAL CHARACTERISTICS OF POLITICAL AND LEGAL THOUGHTS
OF ANCIENT GREECE**

©**Биряева А. В.**

*Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, vyazik16@yandex.ru*

©**Biryayeva A.**

*National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, vyazik16@yandex.ru*

©**Плешивцева А. А.**

*Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, an.pleshivtseva@yandex.ru*

©**Pleshivtseva A.**

*National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, an.pleshivtseva@yandex.ru*

Аннотация. В статье представлены характеристики политико–правовых взглядов Древней Греции, рассуждения философов V–IV вв. до н. э., о становление государства. Рассматриваются основные трактаты Аристотеля о происхождении государства.

В заключении делается вывод, что все учения Аристотеля используются и изучаются в высших заведениях по всему миру до сих пор.

Abstract. The article presents the characteristics of political and legal views in ancient Greece, the reasoning of philosophers of the V–IV centuries BC about the formation of the state. The main treatises of Aristotle about the origin of the state are considered.

In conclusion, it is concluded that all the teachings of Aristotle are used and studied in higher institutions around the world until now.

Ключевые слова: политико-правовая мысль, государство, право, аристократия, монархия, полиция, трактаты.

Keywords: political and legal thought, state, law, aristocracy, monarchy, polity, treatise.

В развитие политико–правовой мысли о государстве и праве огромную роль сыграла Древняя Греция. Именно в этом государстве появились размышления о появлении человека, его внутреннего мира, природы и всего сущего. Мыслители того времени впервые задумались над вопросами: Откуда произошел человек? Что такое космос? Кто такой Бог? Что такое государство? Что значит справедливость? и т. д. Именно в Греции философия

зарождается как особая форма мировоззрения. Появляется греческая культура, образ жизни, вырабатывается идеал человека, который подразумевает физическую и духовную красоту. Со временем все это становится примером в развитии для других государств Европы. Философы высказывают свои идеи, мысли, тем самым внося вклад в развитие науки философии. Также некоторые из них участвуют в разработке политико-правовых концепций, в том числе концепций по происхождению государства. Впервые они задумываются о формах государства и предлагают, на их взгляд, идеальную форму правления. Такими были: аристократия, олигархия, монархия, полиция, тимократия, тирания и др. Появляются предложения по разделению властей. Также они писали свои произведения, где мы можем наблюдать их взгляды на жизнь и общество в целом. Половина их представлений о государстве и праве реализовались и реализовываются в современном мире. В их произведениях мы можем отслеживать мысли о построении правового государства. Некоторыми известными философами того времени являются: Аристотель, Сократ, Эпикур, Платон, Демокрит, Гераклит, Пифагор, Протагор, Полибий, Гомер, Солон, Геродот, Цицерон и др. Большое внимание хотелось бы уделить Аристотелю (384–322 гг. до н. э).

Аристотель был учеником Платона и свою деятельность он начал с политики. Этот ученый предполагал, что «государство» и «гражданин» являются взаимосвязанными понятиями [1]. Он считал, что человек только может и должен жить в государстве, а не вне его. Представления Аристотеля о государстве достаточно непросты. Для него государство эффективно только в том случае, если в нем живет сплоченный народ, который занимается достижением каких-либо общих целей. Помимо этого, политические системы имели как ряд положительных черт, так и отрицательных.

Он выделял три идеальные, по его мнению, формы правления: аристократию, монархию, полицию (предполагает силу среднего класса, сочетающейся с олигархией и демократией). В то же время он выделял не подходящие формы правления: тирания, чистая олигархия и крайняя демократия. Рассматривая все эти формы правления Аристотель предлагает «смешанную» форму, которая включает в себя положительные черты из каждой.

Кроме политики Аристотель изучал социологию, философию, логику и физику. Он был первым древним мыслителем, который попытался затронуть практически все жизненно важные науки, которые развиваются и по сей день. В своем произведении «Метафизика» он выделил учения о четырех причинах, или как это по-другому называется — первоначальных основах. Такими, по его мнению, были: материя, форма, действующая (производящая) причина, цель (конечная причина). Каждому элементу он дал точное описание. Например, материя включает в себя воздух, воду, огонь. Форму он связывает с материей. Кроме того, для Аристотеля материя — основа всех возникновений, одна из первопричин [2]. Действующая причина связывается со временем существования вещи. Цель предполагает то, ради чего эта вещь создана. Удивительно, что уже тогда люди задумывались над этими вопросами, которые задаются и в современном мире, только в другой формулировке.

Особое место в его деятельности занимает наука философия. Аристотель говорил, что философия не что такое, для чего недостаточны просто знания, а нужны и чувства, которые должны выходить за рамки. Он впервые преподнес эту науку как не что большее и вложил много усилий в ее развитие, после Платона. Душа, как утверждал Аристотель, есть внутренняя сила человека. Душа не может существовать без тела. Благодаря ей мы живем, ощущаем и размышляем.

Аристотель также берется за создание и развитие логики. Несмотря на то, что он говорил, что ощущения и душа это важно для человека, он также утверждает, что научное знание является более достоверным, логически доказуемым и необходимым. Философ

выделяет три формы мышления, которые существуют до сих пор — понятие, суждение, умозаключение. Он описывает каждый элемент познания и призывает использовать их. Если пользоваться ими правильно, как говорит он, будет проще в познании окружающего мира. В своих трактатах он описывает как пользуется этими формами сам. Также он формулирует законы логики: тождества, противоречия и исключаемого третьего, которые существуют и в наше время. Аристотель говорит о том, что каждая мысль должна быть достаточно обоснована и закончена. Но для человека также важны и ощущения, без ощущений он не сможет изучать этот мир во всех своих красках. Поэтому познание мира должно происходить не только по законам логики, но и чувственным впечатлениям [3]. Таким образом, разум и чувства рассматриваются на равне.

В своем трактате «О душе» он пишет, что любое чувственно воспринимаемое качество, будь то цвет, звук, вкус или запах, вне соответствующего ощущения являются потенциальными. Цвет и вне зрения является чем-то видимым, поскольку уже обладает готовой для восприятия формой и содержит все необходимые условия видения [4]. Аристотель определяет цвет, прежде всего, как нечто видимое. И поскольку без света ничего увидеть нельзя, то свет по необходимости является важнейшим элементом, составляющим физическую природу цвета и восприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что Аристотель внес большой вклад в развитие как политико-правовой мысли Древней Греции, так и всего мира. Это был выдающийся философ и политик, который опирался на обширный эмпирический материал как из области естествознания, так и из области общественных наук. Научная деятельность Аристотеля достигла больших высот почти во всех сферах и науках. Он написал более 150 произведений, где высказывал свои мысли и свою точку зрения, рассуждал о мире. Он всегда находился в стремлении познать истину, искал смысл в вещах, в окружающем мире. С уверенностью можно сказать, что все его учения и старания используются до сих пор и изучаются в высших заведениях по всему миру. Аристотель — человек с большой буквы, который был основоположником многих наук.

Список литературы:

1. Васильев П. В. «Идеальное государство» сквозь страницы истории Древней Греции: общеправовой дискурс // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. №22. С. 80-83.
2. Качмала А. В. Проблема структурирования бытия в философии Аристотеля // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. №4 (258) С. 94-97.
3. Агальцев А. М. Аристотель о природе общения // Вестник Томского государственного университета. 2007. №300 (1). С. 39-42.
4. Спешилова Е. И. Истинностное значение высказываний о будущих единичных событиях у Аристотеля // Scholae. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015. Т. 9. №2. С. 260-264.

References:

1. Bondarenko, S. V. (2013). "Ideal State" through the pages of the history of ancient Greece: general legal discourse. *Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii*, (22). 80-83. (in Russian)
2. Kachmala, A. V. (2012). The problem of structuring being in the philosophy of Aristotle. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, (4). 94-97. (in Russian)
3. Agaltsev, A. M. (2007). Aristotel o prirode obshcheniya. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, (300-1), 39-42. (in Russian)

4. Speshilova, E. I. (2015). The true meaning of the statements about future individual events in Aristotle. *Scholae. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaya traditsiya*, 9, (2), 260-264. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 15.11.2017 г.*

*Принята к публикации
19.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Биряева А. В., Плешивцева А. А. Общая характеристика политико-правовой мысли Древней Греции // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 421-424. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/biryaeva-pleshivtseva> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Biryaeva, A., & Pleshivtseva, A. (2017). General characteristics of political and legal thoughts of ancient Greece. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 421-424